

АПАВЯДАННЕ ПРА ЗАБОЙСТВА ЖЫГІМОНТА КЕЙСТУТАВІЧА
Ў “ХРОНІЦЫ БЫХАЎЦА”
ГІСТАРЫЧНА-РЭАЛЬНАЕ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЕ

Апублікавана ў часопісе “Роднае слова”, 2012, №9, с. 10-13.

Апавяданне пра забойства вялікага князя літоўскага Жыгімонта Кейстутавіча ў складзе “Хронікі Быхаўца” ўяўляе з сябе ўнікальную сюжэтна разбудаваную ўстаўку, аналагаў ёй у іншых вядомых на сёння спісах беларуска-літоўскага летапісання няма. Відаць, на момант стварэння “Хронікі Быхаўца” ані яе стваральніка, ані мэтавую аўдыторыю, для якой яна пісалася, ужо не задавальняла сухая інфармацыйная згадка пра факт забойства вялікага князя, як гэта было пададзена ў спісах папярэдніх летапісных зводаў*. Для летапісца і чытача актуальным становіцца не толькі фіксацыя, але і матывацыя здарэння, паказ яго перадумоў і прычын. А паколькі прамежак часу паміж здзяйсненнем злачынства і напісаннем “Хронікі Быхаўца” складаў амаль стагоддзе, то стваральніку апавядання пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча, як гэта відаць з сюжэтна-кампазіцыйных і стылёвых асаблівасцей самога апавядання, давялося абапірацца не толькі на захаваныя звесткі, але і на ўласнае літаратурнае майстэрства.

Інфармацыя пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча змешчана і ў помніках, па часе стварэння ранейшых за “Хроніку Быхаўца”. Так, напрыклад, у тэкстах наўгародскіх летапісаў (I і IV) звесткі пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча пададзены ў выглядзе лаканічнага пагадовага запісу, дзе паведамляецца, што ў пэўны год браты Іван і Аляксандр Чартарыйскія здзейснілі забойства вялікага князя літоўскага [3, с. 420; 2, с. 437]. Больш падрабязна забойства апісана ў “Гісторыі” Я. Длугаша [9, т. XIII, с. 619 – 620]:

“...князь Іван Чартарыйскі, рускага роду і абраду, учыніў быў змову з некаторымі ліцвінамі і русінамі супраць вялікага літоўскага князя Жыгімонта, які падданым вялікія лютасці чыніў, іншых страхам і жорсткасцю пакаранняў у паслухмянасці трымаў, і ў тым жа самым годзе надумаўшыся знішчыць найбольш знаных паноў, адразу пасля велікодных святаў свой суровы намер меўся споўніць. Гэтае рашэнне змоўнікі хавалі ў вялікай тайне, каб іх, яшчэ да завяршэння справы раскрыўшы, не схпілі б вераломна і не пакаралі б, чаго ў выпадку спазнення кожную хвіліну трэба было асцерагацца. Таму, не жадаючы любога прамаруджвання як небяспечнага і пагібельнага, напружылі ўсе сілы і сродкі, каб учыніць крываваы замах на свайго прыгнятальніка. І таму ў Вербную нядзелю, калі згаданы Жыгімонт у Троцкім замку слухаў набажэнства і яго прыдворныя ў парафіяльным касцёле слуханнем набажэнства былі занятыя, князь Іван з дружынай змоўнікаў, маючы пад адзеннем схаваныя кінжалы, увайшоў у пакой Жыгімонта і, вераломна накінуўшыся на князя, калі той толькі паварочваўся, нанёс шматлікія ўдары і забіў яго жорстка; пасля чаго паздзекаваўся яшчэ варварскім звычаем з цела забітага, бо казаў цела на воз пакласці і выпхнуць з замка без возчыка, а замак і ўсе скарбы захапіў. Літоўскія паны цела ў Віленскім касцёле з належнай пашанай каля цела вялікага князя Вітаўта ў адным месцы пахавалі” (пераклад Г. Міхальчук).

* Спісы Слуцкі, Акадэмічны, Красінскага, Альшэўскі, Румянцаўскі, Рачынскага, Еўраінаўскі.

Не так разгорнута, як у Я. Длугаша, але ўжо з новымі падрабязнасцямі інфармацыя пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча пададзена ў хроніцы Мацея Мяхоўскага [9, с. СССІХ]:

“У год 1440. Князь Іван Чартарыйскі, русін грэцкага абраду, учыніўшы змову з некаторымі русінамі і ліцвінамі, забіў вялікага князя літоўскага Жыгімонта, нанёсшы яму шматлікія ўдары, калі той у Вербную нядзелю ў Троцкім замку набажэнства слухаў. Вялікі князь Жыгімонт (як расказваюць) думаў, што гэта прыручаны мядзведзь, які жыву пры двары, увайшоў у пакой, адчыніўшы дзверы лапай. Як толькі дзверы адчыніліся, русіны кінуліся на вялікага князя і забілі яго. І пасля таго цела з замка выслалі возам

[с. 10]

без рамізніка, а замак захапілі разам са скарбам. Літоўскія паны цела ў Віленскім касцёле разам з целам вялікага князя Вітаўта пахавалі. Пра гэта песню журботную аж да майго часу ліцвіны спявалі. Дзёрзкія рускія князі забілі Жыгімонта, князя Літвы і г. д.” (пераклад Г. Міхальчук).

Як відаць з прыведзеных матэрыялаў, ніводная з папярэдніх “Хроніцы Быхаўца” крыніц не ўтрымлівае звестак ні пра сойм, арганізаваны Жыгімонтам Кейстутавічам з мэтай забіць усю шляхту; ні пра двараніна Скабейку, непасрэднага здзяйсняльніка забойства; ні пра ўдзел троцкага і віленскага ваяводаў у арганізацыі змовы; ні пра любімага князеванага слугу Слаўку, якога забілі разам з гаспадаром. Няма дэталей пра тое, што змоўнікі, каб патрапіць у пакой князя, драпалі па дзвярах княжацкага пакоя, удаючы, што гэта шкрабе прыручаны мядзведзь, які жыву пры двары; што, ідучы на забойства, арганізатары злачынства забыліся пра зброю, і таму князь быў забіты віламі для каміна; што забойства адбылося акурат у момант паднясення Божага Цела, а кроў з галавы забітага князя трапіла на сцяну спальні.

Звесткі пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча ў тэксце “Хронікі Быхаўца” пададзены ў выглядзе звязнага, сюжэтна і кампазіцыйна прадуманага апавядання, напісанага, у адрозненне ад іншых крыніц, з пазіцыі варожа настроенай да Жыгімонта Кейстутавіча велікакняжацкай арыстакратыі. Таму адна з галоўных ідэй апавядання – паказаць забойства як вымушаную меру, выкліканую неабходнасцю выратаваць увесь шляхецкі і магнацкі род Вялікага Княства Літоўскага. Прычынай арганізацыі змовы, паводле сюжэта апавядання, з’яўляецца выкрыццё сапраўднай мэты арганізаванага вялікім князем сойма – намер “*на том сейме всю шляхту выстинати и выкоренити, а хлопски рожай поднести*” (тут і надалей транслітарацыя В. Чамярыцкага). Асобна падкрэсліваецца, што сама шляхта пакорліва – “*як верныи рабы пану своему*” – трывала жорсткасці вялікага князя і ніякай злой задумы супраць яго не мела. Уся адказнасць за злачынства пераносіцца на арганізатараў змовы віленскага ваяводу Даўгерда, троцкага ваяводу Лелюша і князя Аляксандра Чартарыйскага, аднак сам сюжэт апавядання пабудаваны такім чынам, што выканаўцам забойства становіцца не князь Чартарыйскі (як гэта пададзена ў іншых крыніцах), а “кіянін” дваранін Скабейка. Для таго каб выканаўцам злачынства апынуўся менавіта дваранін Скабейка, у сюжэт апавядання ўводзіцца арыгінальная для дадзенага апавядання дэталі – у момант замаху выяўляецца, што ў князя Чартарыйскага адсутнічае зброя. Князь Чартарыйскі прамаўляе ў бок Жыгімонта Кейстутавіча абвінавачвальныя словы, пасля чаго кідаецца, каб забіць вялікага князя, – і акурат у гэты момант высвятляецца, што забіваць няма чым (даволі дзіўная непрадбачлівасць для арганізатара спланаванага забойства). Згодна з сюжэтам апавядання, на дапамогу прыходзіць дваранін Скабейка, ён хапае вілы для каміна і забівае імі вялікага князя.

Пра тое, якую значнасць надаваў апавядальнік факту, што вялікі князь быў забіты ад рукі “кіяніна” Скабейкі, сведчыць паўторнае акцэнтаванне ўвагі на гэтай акалічнасці ў канцы твора. Сам жа князь Чартарыйскі ў апавяданні “Хронікі Быхаўца” паказаны не як здраднік і злачынца, а хутчэй як высакародны абаронца княжацкіх і шляхецкіх інтарэсаў і нават жыццяў: “*Што еси был наготовал князем и паном и всим нам пути, тое ты тепер пий один*”, – кідае ён словы дакору вялікаму князю перад замахам.

Такім чынам, мяркуем, менавіта ідэйная накіраванасць апавядання шмат у чым і абумовіла яго сюжэтна-кампазіцыйную арганізацыю: першаснай задачай стваральніка было не проста паслядоўна і дэталёва апісаць здарэнне, але паказаць падзею так, каб стала абсалютна відавочным, што шляхта Вялікага Княства Літоўскага ніякага дачынення да забойства не мела, а само забойства выклікана сур’ёзнай небяспекай у дачыненні да прывілеяваных саслоўяў княства.

Выразная тэндэнцыйнасць, паказ найважнейшых гістарычных падзей з пазіцыі інтарэсаў і прыярытэтаў велікакняжацкай арыстакратыі – характэрная адзнака ідэйнай накіраванасці ўсёй “Хронікі Быхаўца”. У гэтым плане апавяданне пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча вельмі гарманічна ўпісваецца ў агульную гістарычную канцэпцыю хронікі. Яго ідэйная накіраванасць, сюжэтна-кампазіцыйная арганізацыя сведчаць на карысць таго, што перад намі белетрызаванае гістарычнае апавяданне, створанае ў адпаведнасці з пэўнай гістарычнай канцэпцыяй.

Імкненне да падрабязнага, а разам з тым тэндэнцыйнага апісання забойства Жыгімонта Кейстутавіча вымагала ад аўтара ўвядзення шэрагу падрабязнасцей, якія не адпавядаюць гістарычнай рэчаіснасці, але ўяўляюць з сябе сюжэтна-літаратурныя прыёмы – так званыя “сітуацыйныя топасы”*. Да такога роду сродкаў адносіцца, на нашу думку, топас склікання сойма з мэтай забіць усіх яго ўдзельнікаў. Я. Длугаш, як мы маглі бачыць вышэй, згадвае пра намер вялікага князя Жыгімонта Кейстутавіча знішчыць найбольш знатных князёў пасля Вялікадня, аднак спосаб

[с. 11]

здзяйснення гэтага намеру не ўдакладняе. Таксама як і няма ніякіх звестак пра арганізацыю злачыннага сойма. Сітуацыя, калі сойм склікаецца з мэтай забіць яго ўдзельнікаў, пададзена і па-мастацку выяўлена ў апавяданні пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча менавіта як “сітуацыйны топас” – сюжэтна-літаратурны прыём, неабходны храністу для матывацыі і тлумачэння здарэння, а таксама завязкі дзеяння. У тэксе “Хронікі Быхаўца” гэты топас прысутнічае таксама і ў апавяданні пра парчоўскі сойм: польскія шляхцічы просяць вялікага князя літоўскага і польскага караля Казіміра склікаць супольны для ВКЛ і Кароны сойм, на якім і плануецца забіць усю дзяржаўную эліту Вялікага Княства Літоўскага. Задума “*на том сейме парцовском панов литовских порезат(ь), а княство Литовское до Коруны прывлащит(ь)*” не ажыццяўляецца толькі таму, што велікакняжацкім дэлегатам, папярэджаным пра смяротную небяспеку, удаецца абхітрыць палякаў і таемна з’ехаць.

Соймы з удзелам прадстаўнікоў Вялікага Княства Літоўскага і Польскага Каралеўства і напраўду неаднаразова адбываліся ў Парчове – памежным для гэтых дзвюх дзяржаў горадзе (цяпер горад у Люблінскім ваяводстве на тэрыторыі Польшчы). Аднак на самай справе ні на адным з іх здарэння, падобнага да апісанага ў “Хроніцы Быхаўца”, не было. Апавяданне пра

* У дачыненні да сітуацыйных топасаў А. Творагаў выкарыстоўвае тэрмін “традыцыйныя сітуацыйныя формулы”, пад якімі разумее “падобныя па выбары фактаў і кампазіцыі апісанні, фрагменты характарыстык і да т. п.” [6, с. 32].

парчоўскі сойм уводзіцца ў тэкст, каб патлумачыць прычыну ўзнікнення непрыязнасці паміж велікакняжацкай і польскай шляхтай, а разам з тым – паказаць палітыку польскай арыстакратыі як небяспечную ў адносінах да арыстакратыі княства.

Топас склікання сойма, такім чынам, уяўляе з сябе сюжэтна-літаратурны прыём, з дапамогай якога ў тэкст “Хронікі Быхаўца” ўводзіцца канстатацыя небяспекі ў дачыненні да дзяржаўнай эліты Вялікага Княства Літоўскага, што не толькі абумоўлівае наступнае развіццё падзей, але і дазваляе паказаць іх у выгадным для Вялікага Княства святле.

У апавяданні пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча сустракаем таксама прыклад выкарыстання сюжэтнага топасу “траянскага каня”. З яго дапамогай апісаны спосаб пранікнення ваяроў у Троцкі замак: пад выглядам дзякольнага (ад слова дзякла ‘падатак збожжам і сенам’) сена змоўнікі адпраўляюць у замак трыста вазоў сена, дзе хаваецца па пяць узброеных рыцараў. Патрапіўшы ў горад, воіны пакідаюць хованкі, зачыняюць горад знутры і рушаць да княжацкага пакоя. Да топасу “траянскага каня” адсылае не толькі апісаны спосаб захопу, але і прыведзеная ў апаведзе лічба – 300 вазоў. Згодна са старабеларускім перакладам “Аповесці пра Трою”, у зробленым кані таксама хавалася 300 рыцараў: “Учинили коня з дерева вельми великого и закрепили в нём 300 валечных с оружием рицеров” [1, с. 300]. Такім чынам, можна меркаваць, што дэталі-лічба ў апавяданні не з’яўляецца выпадковай і выкарыстана для маркіравання сітуацыі.

Аповед пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча, сюжэтна блізкі, хоць і не ідэнтычны “Хроніцы Быхаўца”, сустракаем у “Хроніцы Польскай, Літоўскай, Жамойцкай і ўсяе Русі” М. Стрыйкоўскага. М. Стрыйкоўскі ў сваім тэксце не проста стварыў пазнавальную сітуацыю, але і непасрэдна адаслаў чытача да траянскага сюжэта: “...oni drudzy w **sienie jako w koniu Trojańskim** na znowie pogotowiu leżeli; oni też właśnie jako z **konia Trojańskiego w Trojeju wysypali się z wozów trzech set siana i opranowali zamek Trocki wielki przy mieście**” (“...а іншыя ў сене, нібы ў Траянскім кані, згодна з дамовай напаягатове сядзелі; яны таксама, менавіта як з Траянскага каня ў Троі, высыпаліся з трохсот вазоў сена і захапілі вялікі Троцкі замак каля горада”) [11, с. 590]. Дадзеныя прыклады выкарыстання сюжэтнага топасу “траянскага каня”, прыведзеныя як у “Хроніцы Быхаўца”, так і ў “Хроніцы” М. Стрыйкоўскага, ілюструюць спосаб стварэння хранікальнага апавядання ў XVI ст., калі сюжэт сплятаецца не на падставе аўтарскай выдумкі, а на аснове выкарыстання агульнавядомых сюжэтных топасаў, да якіх адсылае адпаведнае маркіраванне падзеі.

Увядзенне ў апавяданне пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча эпізоду, дзе верны слуга Слаўка падае ў распачы на цела забітага гаспадара Жыгімонта Кейстутавіча і, выкінуты змоўнікамі з вежы, памірае амаль у адзін час са сваім князем, можна разглядаць, на наш погляд, як увасабленне яшчэ аднаго агульнавядомага ў сусветнай літаратуры сюжэтнага топасу – “смерць слугі разам з гаспадаром”.

Гэты самы топас прысутнічае і ў аповедах, што належаць да пісьменства *Slavia orientalis*, напрыклад у апаведзе пра забойства князя-пакутніка Барыса Уладзіміравіча, дзе *отрок* Георгій закрывае параненага гаспадара сваім целам і гіне разам з ім; у апаведзе пра забойства князя Андрэя Багалюбскага, дзе разам з князем змоўнікі забіваюць ягонага *мілосніка* Пракопа.

Прысутнасць сюжэтнага топасу “смерць слугі разам з гаспадаром” у апавяданнях, прысвечаных забойству гаспадара, наводзіць на думку пра яго (топасу) “цырыманіяльную” функцыю, якая карэніцца ў традыцыях далёкай даўніны, калі разам з мёртвым князем хавалі і яго любімага слугу. Бо ва ўсіх згаданых аповедах (у тым ліку і з “Хронікі Быхаўца”) эпізод

добраахвотнай смерці слугі разам са сваім князем не мае ні ўласна сюжэтнага, ні ідэалагічнага значэння: развязка відавочная – князь забіты.

[с. 12]

Не менш важную ролю ў сюжэтна-кампазіцыйнай арганізацыі апавядання пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча адыгрываюць яркія дэталі, уведзеныя складальнікам. Напрыклад, для таго, каб паказаць, якім спосабам змоўнікі пранікаюць у княжацкі пакой, у сюжэт уводзіцца наступная дэталі: князь Чартарыйскі драпае рукой па дзвярах, удаючы, што гэта шкрабе, каб яго ўпусцілі, княжацкі любімец – мядзведзь, які жыў пры двары і якому было дазволена гуляць па замку. Вялікі князь, падумаўшы на мядзведзя, загадвае адчыніць дзверы – і менавіта такім чынам забойцы трапляюць у пакой. Звесткі пра хатняга мядзведзя, як мы бачылі вышэй, прысутнічаюць таксама і ў хроніцы Мацея Мяхоўскага, аднак у ёй і слова няма пра хітрасць, учыненую змоўнікамі. Згаданая дэталі, такім чынам, можа сведчыць, што аўтар свядома імкнуўся зрабіць апавяданне дакументальна дакладным, ужывышы дэталі як аргумент аб’ектыўнасці, а таксама займальным.

Да пісьмовай традыцыі належаць і такія дэталі, як *паднясенне капітанам Божэга Цела* акурат у момант, калі Скабейка забівае віламі князя; *кроў на сцяне, якая і да сёння там ёсць*, – ад удару віламі з галавы забітага князя на сцяну ягонай спальні трапляе кроў. Гэтыя дэталі не проста “аздабляюць” сюжэт, а дазваляюць упісаць дзеянне ў канкрэтныя прасторава-часавыя рамкі, робяць апісанне больш праўдападобным, нават дакументальным і, мяркуючы, уяўляюць з сябе “аргументацыю ад дэталі”, якая сведчыць, што інфармацыя як быццам бы атрымана “з першых рук”, і таму ёй трэба давяраць. Акрамя таго, дэталі *кроў на сцяне*, таксама як і *ўдакладненне і да сёння там ёсць*, не арыгінальныя і ўяўляюць з сябе дэталі-топас, шырока распаўсюджаную пры апісаннях сцэн забойства ў заходнееўрапейскай гістарыяграфіі і белетрыстыцы.

Аналіз сюжэтна-кампазіцыйнай арганізацыі апавядання пра забойства Жыгімонта Кейстутавіча паказвае, што прысутныя ў ім сітуацыйныя і сюжэтныя топасы, яркія сюжэтныя дэталі не проста сюжэтна і кампазіцыйна арганізуюць тэкст, робяць яго падрабязным, лагічна звязаным, цікавым для прачытання, але, абумоўленыя агульнай ідэйнай накіраванасцю апавядання, мяняюць канатацыю забойства вялікага князя літоўскага з адмоўнай на станоўчую.

Спіс літаратуры

1. Аповесць пра Трою // Анталогія даўняй беларускай літаратуры : XI – першая палова XVIII ст. / НАН Беларусі. Ін-т Я. Купалы; падрыхт. А. І. Богдан [і інш.]; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Беларус. Навука, 2005. – С. 292 – 301.
2. Полное собрание русских летописей. – Л. : Наука, 1925. – Т. 4. – 536 с.
3. Полное собрание русских летописей. – М., Л. : Наука, 1950. – Т. 3. – 561 с.
4. Полное собрание русских летописей. – М. : Наука, 1975. – Т. 32. – 234 с.
5. Полное собрание русских летописей. – М. : Наука, 1980. – Т. 35. – 305 с.
6. Творогов, О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси / О. В. Творогов // ТОДРЛ : Актуальные задачи изучения русской литературы XI – XVII вв. – М., Л. : Наука, 1964. – Т. 20. – С. 29 – 40.
7. Чамярыцкі, В. А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры / В. А. Чамярыцкі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 192 с.

8. Chodynicki, K. Geneza i rozwój podania o zabyjstwie Zygmunta Kiejstutowicza / K. Chodynicki // *Ateneum Wilenskie*. – Wilno, 1928. – T. V. – S. 79 – 103.
9. Joannis Dlugossi senioris canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII / Joannis Dlugossi; cura ed. A. Przewdziecki // *Opera Omnia*. – T. XIII. – S. 619 – 620.
10. Mathiae de Mechovia Chronica Polonorum / Mathiae de Mechovia. – Cracoviae, 1521. – 379 s.
11. Strykowski, M. Która przed tym nigdy świata nie widziała Kronika Polska, Litewska, Zmudzka i Wszystkiej Rusi... przed Macieja Osostewiciusa Strykowskiego... / M. Strykowski. – Krylewec, 1582. – 781 s.